

FENTEZI ADABIYOTI VA UNING YOSH AVLODGA TA'SIRI XUSUSIDA

Sevara MAHMUDOVA,

O'zDSMI dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

makhmudovmurod55@gmail.com

ORCID: 0009-0002-9061-2934

Shoira RAMAZANOVA,

O'zDSMI dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

shoira-ramazanov@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur tezisda jahon bolalar adabiyotida fantastika va fentezi janridagi asarlar, manga va komikslar, ularning bolalar va yoshlar tafakkuriga ta'siri haqida fikr yuritiladi. Jahon fantastik adabiyotiining o'zbek tiliga tarjimai va kino, teatrdagi talqinlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: fantastika, fentezi, manga, komiks, Jon Tolkin

Kirish

Zamonaviy jahon adabiyotini fantastikasiz tasavvur etish qiyin. Kattalar uchun yozilgan badiiy asarlar ichida ham fantastik asarlar katta o'rin tutadi. XX asr jahon adabiyoti namunalari ichida ham ilmiy fantastik asarlar anchagina. O'tgan asrning 60-yillaridan boshlab tomoshabinlar diqqatini tortgan “Odam amfibiya”, “Ko'rinmas odam”, “Professor Douelning boshi”, “Yulduzlar jangi”, “Terminator”, “Maymunlar sayyorasi”, “Solyaris”, “Vaqt mashinasi”, “Matritsa”, “Robokop”, “Yura davri bog'i”, “O'tmishga - kelajakka” kabi qator badiiy filmlar fantastik adabiyot namunalari asosida suratga olingan edi.

Sobiq ittifoq davrida uzoq vaqtgacha fantastikaga aynan o'sib kelayotgan yosh avlod uchun yaratiladigan adabiyot sifatida munosabatda bo'lingan. Bolalar fantastik adabiyoti bilan faqat Jyul Vern yoki Gerbert Uells asarlari yordamida emas, balki qator sho'rolar davri bolalar yozuvchilarining asarlari orqali tanishganlar desak xato bo'lmaydi. “...Muhimi, g'aroyib saltanat xayolot dunyosi kengliklarini bemalol kezishi mumkin. Unda shartlilik, ramziylik, sayohat, xayolotga katta erk beriladi. Uning ajoyibotlari bolalar adabiyoti deb ataladigan mo'jizaviy sohada o'z ifodasini topadi.” – deb yozgan edi adabiyotshunos olim Abdug'afur Rasulov o'zining “Bolalar adabiyotida fantastika” maqolasida. (Rasulov A, 2008) Darhaqiqat, bolalikni ertaklarsiz, xayolot dunyosiga qilingan sarguzashtlarsiz tasavvur qilish qiyin. Bolalagida ertak, sarguzasht, fantastik asarlar o'qimasdan katta bo'lgan kishilar qanchalik ko'p narsani yo'qotganlarini anglamaydilar ham. Badiiy adabiyotga kichikligidan oshno bo'lganlar esa bu dunyodan chiqib ketish qanchalik qiyin ekanligini, inson katta bo'lgandan keyin ham o'z farzandlari va nabiralarini o'zi oshno bo'lgan dunyoga olib kirish istagi bilan yashashini, hatto, ular bilan birga qayta-qayta bolalik xotiralarini yangilashni xoxlashini yaxshi tushunadilar.

Natija va mulohazalar

Sohaga doir adabiyotlarga murojaat qilsak, adabiyotshunoslar va tanqidchilarning fantastika yoki ilmiy fantastika terminlari haqidagi qarashlari turlicha. Shunga qaramay, ularning katta qismi ilmiy fantastikani fandagi birorta yangilik, ixtiro, tabiatning yangi kashf etilgan qonunlari, hatto jamiyatning yangi modellari haqidagi adabiyot deb biladi. (wikipedia.org.ru)

Tor ma'noda esa ilmiy fantastika – bu yangi texnologiyalar va ixtirolar, ularning tasavvurga sig'mas imkoniyatlari, ularning ijobiy yoki salbiy ta'siri, yuzaga keluvchi paradokslari haqida hikoya qiluvchi adabiyot. Bunday mazmundagi ilmiy fantastika tasavvurni junbushga keltiradi, insonni orzu qilishga undaydi, kelajak haqida, fan-texnikaning imkoniyatlari haqida mulohaza yuritishga chaqiradi. Umuman olganda esa, ilmiy fantastika bu ertaklarga xos sehr, mistikadan yiroq,

amalga oshishi gumon bo'lgan mo'jizaviy hodisalar emas, balki ilmiy jihatdan asosga ega bo'lgan voqealarni tasvirlaydi.

Amerikalik yozuvchi Xyugo Gernsbek, birinchilardan bo'lib “ilmiy fantastika” – «science fiction» terminini qo'llagan va unga shunday ta'rif bergan: “Ilmiy fantastika” deganda men Jyul Vern va Gerbert Uellsning ilmiy faktlarga asoslangan va kelajakni oldindan tasvirlagan romantik hikoyalarini tushunaman”. (Amazing Stories, 1926) Dj.Klyutning fantastika ensiklopediyasida esa fantastikaning yo'qolgan dunyolar, kiberpank, kosmik opera, ilmiy fentezi, yangi oqim, planetar fantastika, slipstrim, stipank, shartli fantastika, turborealizm, alternativ tarix, alternativ geografiya kabi podjanrlari borligi aytiladi.

Fantastika adabiyoti tarixiga nazar tashlasak, XIX asr oxiri va XX asr boshlariga kelib taxminan 1860-1915 yillarda dastlab Amerika bolalar adabiyotida o'smirlar uchun fantastik romanlar ko'plab nashr etiladi va ular “dime novels”, ya'ni 10 sentlik romanlar deb atalgan. Amerika yozuvchisi Edgar Rays Berrouzning Tarzan haqida hikoya qiluvchi 24 kitobdan iborat asarlari bunga misol bo'la oladi. Qiz bolalar u paytlar fantastika o'qimagan, bunday mazmundagi asarlar ko'pincha o'g'il bolalar uchun yozilgan. (Розенберг Р, 2021)

Hozirgi kunda ham bolalar kitobxonligiga xorijda juda katta e'tibor qaratiladi, jumladan, Yevropa davlatlari va Amerika Qo'shma Shtatlarida bolalar kitobxonligi yosh xususiyatlariga ko'ra quyidagi 5 turga bo'linadi va noshirlar aynan shu klassifikatsiya asosida badiiy asarlarni nashr qiladilar:

1. Picture books - 5 yoshgacha bolalarga mo'ljallangan suratli kitobchalar;
2. Early Reader Books — 5-7 yoshlarga mo'ljallangan, o'qishga va bilim berishga mos asarlar;
3. Chapter Books — 7-9 yoshdagilarga atalgan, tarbiyaviy mazmundagi uncha
4. Longer Shapter Books — 9-12 yoshdagi kitobxonlarga atab yozilgan, muayyan syujetga ega bo'lgan badiiy adabiyot.

5. Young Adult — 12-18 yoshdagi o'smirlarga atab yozilgan badiiy asarlar. Fantastika adabiyoti odatda oxirgi ikki kategoriyaga, ya'ni 9-18 yoshdagi kitobxonlarga atab yoziladi. (Берроуз Эдгар Райс, 1969)

Zamonaviy jahon adabiyoti haqida so'z ketar ekan, komiks va mangalarni ham eslamaslikning iloji yo'q.. Ular fantastik adabiyotga alternativa bo'lishi mumkin. Manga - yapon komikslari bo'lib, ko'pincha komikku deb ham ataladi. Ularni chizuvchi rassom amgaku deyiladi. "Manga" so'zining ma'nosi g'alati yoki quvnoq suratlar degani. Mangalar faqat fantastik mavzuda bo'lib qolmay, turli mavzu va yo'nalishlarda yaratiladi. Mangalar yapon madaniyatida azaldan mavjud bo'lgan, lekin ularning hozirgi shakllariga g'arb madaniyatining ta'siri katta bo'lgan. Bugun Yaponiyada mangalarni barcha yoshdagilar o'qiydi, u tasviriy san'at va badiiy adabiyotning bir shakli sifatida qabul qilinadi. Mangalar hattoki ta'lim sohasida ham bor, turli sohaga oid darslik va o'quv qo'llanmalar ham komikslar shaklida nashr etiladi. Manga kutubxonalar, manga kafelarning ko'pligi, Yaponiyadagi jamiki bosma nashrlarning to'rtidan bir qismi mangalar ekanligi uning qanchalik keng ommalashganini ko'rsatadi. Yaponiyaning sobiq premyer ministri, manga va anime muxlisi Taro Aso shunday deydi "mangalarni ko'plab nashr etish orqali biz iqtisodiy krizisdan chiqamiz va Yaponiyaning jahon arenasidagi imidjini yaxshilanishiga erishamiz". (Геворг Мирзаян, 2009) To'g'ri, O'zbekistonda mangalarni o'qish kitobxonlar orasida hali keng yoyilgan emas, lekin kitobxonlik susaygan bir davrda ko'pgina xorijiy mamlakatlarda manga-kitoblarning ko'plab nashr qilinishini va bunday bosma nashrlar ham ma'naviy o'sishga xizmat qilishini o'ylab ko'rish kerak nazarimizda.

Sobiq sho'ro adabiyotida asosan ilmiy-fantastik mavzudagi asarlar yaratilgan bo'lsa, bugungi kunda esa fentezi adabiyoti ommalashib bormoqda. Fantastik adabiyotning mustaqil janri sifatida fentezi XIX asrda shotlandiyalik yozuvchi Jorj Makdonald ijodi bilan yuzaga keldi. Uning kelt motivlari asosida yozgan "Phantastes: fairy romances" (1858) asarida yosh yigitning ertakdagi mamlakatga

borib, u yerda turli sarguzashtlarni boshidan kechirib, uyga qaytishi haqida hikoya qilinadi. Janrning keyingi rivojiga Uilyam Morris o'zining antik va o'rta asr mavzulari yoritilgan epik poema va romanlari bilan o'z hissasini qo'shdi. Morris tomonidan yaratilgan shriftlar to'plami va sahifalarni bezash usuli fentezi asarlar nashrida o'ziga xos madaniyatni vujudga keltirdi. XX asrda Jorj Makdonald va Morris boshlab bergan an'anani Edvard Dansen “Elf qirollari qizi”romani bilan davom ettirdi.

XX asr Angliya bolalar adabiyotiga ham razm soladigan bo'lsak, unda fentezi janri boshqa janrlardan ko'ra sezilarli darajada ustunlik qilganini ko'rishimiz mumkin. Fentezi (inglizcha “fantasy” – fantaziya) – (xayolot) fantastik adabiyot janri bo'lib, janr talablariga ko'ra voqealar biz yashaydigan “real” dunyodan butunlay farq qiladigan sehrli dunyoda sodir bo'ladi. Bu “ikkilamchi” dunyoning o'z qonun-qoidalari mavjud bo'lib, ular oddiy mantiq va tabiat qonunlariga to'g'ri kelmaydi. Uning ilmiy fantastikadan farqi shundaki, fentezi janrida voqealar sodir bo'ladigan dunyoning qonun-qoidalarini ilmiy jihatdan tushuntirishga urinish mavjud emas. Vaqtlar almashinuvi hamda turli xayoliy qirolliklar fentezi dunyosida tez-tez uchrab turadigan hodisa. Bu xayoliy dunyoga qahramonlar turli yo'llar orqali o'tishlari mumkin: uxlab qolib yoki tush ko'rayotib, quyon uyasiga tushib ketib (“Alisa mo'jizalar mamlakatida”), kiyim shkafi orqali (“Narniya saltanati”-“The Chronicles of Narnia”), loviya poyasiga tirmashib (“Jek va loviya poyasi”) yoki tornado quyuniga tushib qolib va hokazo. (Маклаков И.А, 2013)

Shuningdek, g'ayrioddiy dunyo oddiy dunyoning ko'z ilg'amas, yashirin qismi bo'lib, unda sehrli va g'ayritabiiy kuchlar (kelajakni bashorat qilish, hayvonlar va o'liklar bilan suhbatlashish, inson qiyofasidan boshqa mavjudot qiyofasiga o'ta olish va hokaz.) mavjudligi bilan ham ajralib turishi mumkin. Janrning xususiyatlaridan yana biri fantastik dunyoda g'alati jonzotlar ham hayot kechirishadi (so'zlovchi buyumlar va hayvonlar, afsonaviy jonzotlar, ritsarlar, sehrGAR-u afsungarlar, bo'ri-odamlar, elflar, arvohlar, ajdarholar va shunga o'xshash boshqa mavjudotlar).

Mutaxassilarning ta'kidlashicha, fentezi adabiyotining uzoq tarixi davomida uning ko'plab ichki janrlari shakllandi, uning bolalar adabiyotiga xos asosiy subjanrlari esa quyidagilar iborat: hayvonlar va o'yinchoqlar fentezisi, g'alati va g'ayritabiiy kuchga ega qahramonlar fentezisi, epik, komik va gotik (qo'rquv) fentezi. (Чудакова М.О, 2009)

Gotik yoki qo'rquv fentezi adabiyoti, inglizcha “dark fantasy” gotika va fantastika oralig'idagi janr bo'lib, gotikadan uning asosiy farqi voqealar o'rta asrlarni eslatuvchi fantastik olamda yuz beradi. Epik fentezida asarda normal hayot kechirayotgan bir dunyoga yovuz kuchlarning kirib kelishi tasvirlansa, gotik fentezida esa bu kuchlar allaqachon hokimiyat tepasiga kelgani, uning boshqalar tomonidan qabul qilingani tasvirlanadi. Glen Kukning “Qora otryad” turkumidagi asarlari, Anton Granovskiyning jodugarlar, tirilgan o'liklar, o'rta asrlardagi Rus tasvirlangan asarlari gotik fentezi namunalari sanaladi.

O'zbek yoshlari va bolalari orasida Jon Tolkin asarlari asosida suratga olingan filmlar ham juda mashhur. Jon R. R. Tolkin — dunyo madaniyatidagi mashhur kishilardan sanaladi, uni fentezi adabiyotining otasi deb ham atashadi. Fentezi adabiyoti ungacha ham bo'lgan, lekin u bu adabiyotni jiddiy adabiyot darajasiga ko'tarishga erishdi. «Xobbitlar», «Uzuklar hukmdori» asarlarini yaratib adabiyotda o'z izini qoldirdi. Professor Tolkin dunyosi jahon adabiyotshunos olimlari tomonidan chuqur tadqiq etilgan.

XX asrning o'rtalariga kelib, jahon adabiyotida fentezi janrining xususiyatlari qamrovi kengaydi, bunda, ayniqsa, Tolkinning adabiy xizmatlari beqiyos. Uning yer markazidagi xayoliy dunyoda sodir bo'ladigan voqealar tasvirlangan “Xobbitlar”(1937) va “Uzuklar hukmdori”(1954-1955) roman-epopeyasi fentezi va ushbu janrda ijod qiluvchi bolalar adabiyoti yozuvchilari uchun kuchli turtki bo'ldi. Ushbu asarlar nafaqat bolalar adabiyotining, balki fentezi janrining ham keyingi rivojlanish yo'lini belgilab berdi. Tolkin asarlari AQShda 1960 yilda, Rossiyada 1990 yillarda juda ommalashdi. 2001 yilda rejissyor Piter Jekson asar asosida film

yaratgach asar yanada keng yoyildi. 2014 yilda bu filmning oxirgisi suratga olindi. O'zbek tomoshabinlari ham bu filmlarni sevib tomosha qildilar, lekin J. Tolkin asarlari hali afsuski, o'zbek tiliga o'girilgani yo'q.

Xulosa

Yurtimizda kitobxonlik darajasini orttirish uchun, kitobxonlarning didi, talablari bilan muntazam qiziqib borish, bolalar va yoshlarning badiiy adabiyotning qaysi janrlarini o'qiyotganlarini kuzatib borish lozim. Bu nafaqat turli nashriyotlar va yozuvchilarni, balki, o'rta, o'rta maxsus ta'lim, oliy ta'lim sohasi xodimlarini, ota-onalarni ham qiziqtirishi kerak bo'lgan masaladir. Xulosa o'rnida quyidagilarni aytishimiz mumkin:

1. Zamonaviy jahon adabiyotining muhim bir qismi sifatida fantastika adabiyotiga,

xususan, bolalar va o'smirlar uchun yaratilayotgan asarlarga e'tibor qaratishimiz, uning eng yaxshi namunalarini o'zbek tiliga tarjima qilib, bolalarga ular bilan tanishish imkoniyatini yaratish lozim. Kitobxonlikni kuchaytirish uchun avvalo, yaxshi badiiy asarlar bo'lishi va bu nashrlar sifatli bo'lishi lozimligini unutmasligimiz kerak.

2. Bugungi kunda bolalar va o'smirlar uchun yaratilgan o'zbek filmlari son va sifat

jihatdan talabga javob bermaydi. Jahon bolalar adabiyotining eng yaxshi namunalari asosida spektakllar, badiiy filmlar, seriallar yaratish ishlarini davlat miqyosida rejali bir shaklda amalga oshirishga kirishish lozim.

3. Yosh avlodni badiiy adabiyotga qiziqtirish, kitobxonlik darajasini yuksaltirish,

eng yaxshi badiiy asarlarni targ'ib qilish uchun kitob jurnalistikasi sohasini rivojlantirishimiz zarur. G'arb mamlakatlarida noshirlik uylarining kitoblarini targ'ib qiluvchi jurnalistlari bor, bizda ham shu amaliyotni joriy etish vaqti keldi.

4. O'rta maktablarda, oliy ta'limda ham adabiyotni, xususan, bolalar adabiyotini targ'ib qilishga jiddiy e'tibor qaratish kerak. O'zDSMI ta'limida ayrim yo'nalishlarda bolalar adabiyoti fani o'qitiladi. Bu fanni o'qitishni takomillashtirish, o'zbek bolalar adabiyoti bilan chegaralanmay, jahon bolalar adabiyotidagi zamonaviy tendensiyalar, oxirgi nashrlar haqida atroflicha ma'lumot berish zarur.

5. Jahon bolalar adabiyotining eng yaxshi namunalar, uning turli janrlari taraqqiyoti haqida krosskultur, ya'ni turli madaniyatlar kesimidagi ilmiy tadqiqotlarni olib borishni kuchaytirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Rasulov, A. (2008). Bolalar adabiyotida fantastika. Jahon adabiyoti, (6).
Wikipedia. (n.d.). Retrieved from <https://www.wikipedia.org.ru>
Amazing Stories. (1926, April). Retrieved from <https://www.wikipedia.org.ru>
Rosenberg, R. (2021, March 11). Десятицентовые романы и бум дешёвых книг.
Bookriot. Retrieved from <https://www.bookriot.com>
Берроуз, Э. Р. (1969). Большая советская энциклопедия (3-е изд., Т. 3; А. М. Прохоров, ред.). Москва: Советская энциклопедия.
Мирзаян, Г. (2009, Май 25). Вся сила в манга. Журнал «Эксперт».
Маклаков, И. А. (2013). Специфические особенности жанра фэнтези в творчестве Д. Толкина. Научный журнал КубГАУ, (87[03]).
Чудакова, М. О. (2009). Не для взрослых. Время читать. Полка первая. Москва: Издательство «Время».

FANTASY LITERATURE AND ITS INFLUENCE ON THE YOUNG GENERATION

Abstract. This thesis discusses works in the fantasy and science fiction genres, manga and comics in world children's literature, and their influence on the thinking

of children and youth. It examines the translation of world science fiction literature into Uzbek and its interpretations in cinema and theater.

Keywords: science fiction, fantasy, manga, comics, John Tolkien

ЛИТЕРАТУРА ФЭНТЕЗИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются произведения в жанре фантастики и фэнтези, манга и комиксы в мировой детской литературе, их влияние на мышление детей и молодежи. Речь идет о переводе мировой фантастической литературы на узбекский язык и ее интерпретациях в кино и театре.

Ключевые слова: фантастика, фэнтези, манга, комикс, Джон Толкин В данном тезисе рассматриваются произведения в жанре